

ИНТЕРВЬЮ

INTERVIEW

Интервью / Interview

<https://doi.org/10.33873/2686-6706.2023.18-2.329-335>

**Личность в науке: к 70-летию
Сергея Юрьевича Житенёва, организатора науки,
видного российского ученого, генератора новых идей
и научных проектов**

**Personality in Science: On the 70th Anniversary
of Sergey Yu. Zhitenev, Science Organiser,
Prominent Russian Scientist, Generator of New Ideas
and Scientific Projects**

— Здравствуйте, Сергей Юрьевич! Вы прошли серьезный жизненный путь и известны в научном сообществе как ученый, организатор образовательных структур и научных разработок. Расскажите о том, как Вы пришли в науку?

— Добрый день! В начале на моем творческом пути была не только наука, но и общественная и государственная деятельность. Будучи в свое время сотрудником Советского фонда культуры (СФК), а затем ведущим специалистом Комиссии Совета Национальностей Верховного Совета РСФСР по вопросам развития культуры, языка, национальных традиций и охраны исторического наследия, мне пришлось стать автором нескольких подзаконных и законодательных актов, в том числе одним из раз-

© Житенёв С. Ю., 2023

работчиков Федерального закона № 1807-1 от 25 октября 1991 г. «О языках народов Российской Федерации». Именно в тот период, взаимодействуя с замечательными учеными Д. С. Лихачёвым, С. О. Шмидтом, А. С. Панариным, И. К. Кучмаевой, В. П. Нерознаком, Р. Б. Рыбаковым, В. Н. Расторгуевым и другими, я стал серьезно задумываться о научной деятельности. Работая заведующим Отделом культуры и образования Правительства Российской Федерации, участвовал в разработке нормативных актов по созданию национальной системы уникальных и особо ценных объектов культурного наследия России. В 1992 г. стал одним из инициаторов и организаторов создания Научного совета РАН по изучению и охране культурного и природного наследия России. При моем скромном участии в начале 1990-х гг. были созданы Российский государственный социальный университет (РГСУ), Государственный научно-исследовательский институт культурного наследия им. Д. С. Лихачёва (Институт Наследия), Государственная академия славянской культуры (ГАСК) и некоторые другие учебные и научные организации и заведения. В конце 1990-х гг. судьба свела меня с известными отечественными учеными Я. Н. Щаповым, Н. Н. Лисовым, Г. М. Прохоровым, И. С. Чичуровым, А. В. Назаренко, М. В. Рождественской, которые составляли основу научной дружины Международной общественной организации «Императорское Православное Палестинское Общество» (МОО «ИППО»). Они привели меня к научной работе, связанной с православным востоковедением и историей русского православного паломничества.

— Позвольте спросить, как формализована Ваша научная деятельность в настоящее время?

— В настоящее время я являюсь советником директора Института Наследия, членом Ученого совета Российского научно-исследовательского института экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП), руководителем Научной секции МОО «ИППО», а также президентом Международной общественной туристской академии (МТА). Но главное, что в этих научных организациях работают замечательные коллективы ученых, которые создают интеллектуальную среду, создающую творческую атмосферу для проведения теоретических и прикладных исследований.

— Уважаемый Сергей Юрьевич, какие качества Вы считаете наиболее важными для тех, кто занимается наукой?

— Каждый ученый — это неповторимый феномен и особенная личность, имеющий только ему присущие качества, из которых рождается научная деятельность. Большую часть ученых объединяет стремление к получению новых знаний, терпение при проведении исследований, системная последовательность и ответственность за принятые решения и написанные тексты, умение генерировать новые идеи и критично отнестись к собственным позициям и взглядам. Безусловно, в науке, как во многих областях человеческой де-

тельности, существует конкуренция, однако большая часть ученых доброжелательно относятся к своим коллегам, особенно к научной молодежи.

— Уважаемый Сергей Юрьевич, известны Ваши организаторские способности в области управления наукой. Какой опыт, приобретенный Вами во время работы в органах власти по управлению культурой, помогает в научной деятельности?

— Прежде всего, это определенный опыт работы с людьми, поскольку науку развивают конкретные личности, они же и управляют, и организуют научную деятельность. Мне посчастливилось работать с замечательными учеными и в настоящее время я продолжаю сотрудничать с теми, для кого работа в науке является смыслом всей жизни. Взаимодействие ученых, если оно существует в конкретном научном коллективе, опирается на уважении к тому, что делает конкретный исследователь, даже если его работа вызывает споры и противоречит уже сложившейся практике. Именно так рождаются новации и инновации, новые теории и открытия.

— Какие публикации, вышедшие при Вашем участии и под Вашим руководством, Вы считаете наиболее значимыми?

— В 1995, 1998 и 2004 гг. с моим участием были подготовлены три аналитических доклада «О состоянии и проблемах туризма в Российской Федерации», которые положили начало научному и системному анализу состояния и мониторинга тенденций и изучения комплексных проблем отечественной туристской индустрии, прежде всего, в экономической и структурной части отрасли.

В 2007 г. научным коллективом с моим участием был создан первый и пока единственный в нашей стране «Словарь православного паломника». В том же году была выпущена в свет, написанная мною «История русского православного паломничества в X—XVII веках», которая является первым систематическим исследованием феномена отечественного богомолья за восемь веков его бытования в России. В настоящее время я заканчиваю работу по истории русского паломничества в XVII—XX веках.

В период с 2005 по 2013 гг. с моим участием было издано более 10 выпусков трудов МТА, в которых были опубликованы сотни статей профессионалов туристской сферы. В 2012 г. была напечатана моя монография «Религиозное паломничество в христианстве, буддизме и мусульманстве: социокультурные, коммуникационные и цивилизационные аспекты», которая представила древнейшую религиозную традицию в трех мировых религиях.

В 2013 г. научная группа МТА, которой мне посчастливилось руководить, подготовила и выпустила научную монографию «Пути развития оздоровительного туризма в Российской Федерации как эффективного средства повышения качества жизни». В 2014 г. тот же коллектив авторов издала уникальный научный труд «Формирование научно-обоснованной системы статистического учета и отчетности в сфере туризма в Российской Федерации с введением в нее широкого спектра качественных показателей тури-

стских потоков», ставший в настоящее время библиографической редкостью. В 2015 г. научный коллектив Института Наследия во главе со мной подготовил актуальную монографию «Использование объектов культурного и природного наследия народов России в целях патриотического и нравственного воспитания молодежи». Хотел бы отметить одну очень важную для сохранения культурного наследия России, на мой взгляд, научную статью, которую я опубликовал в журнале «Вопросы культурологии» в 2015 г.: «Управление объектами культурного наследия: определение, виды, системы и организация деятельности».

В 2018 г. коллектив ученых МТА подготовил «Российский энциклопедический словарь «Туризм», который вышел под моей редакцией. Это была действительно большая и интенсивная научная работа, охватывающая все отрасли экономики, права и культуры, связанные с современной туристской деятельностью.

В 2019 г. по решению Председателя ИППО С. В. Степашина я стал ответственным редактором «Православного Палестинского Сборника», старейшего исторического и востоковедного научного издания России. Это обстоятельство погрузило меня с головой в масштабную и многообразную научную и издательскую деятельность МОО «ИППО».

В 2020 г., несмотря на пандемию «коронавируса-19», Институт Наследия провел первую в своем роде Всероссийскую научную конференцию по теме «Цифровизация культуры и культура цифровизации: современные проблемы информационных технологий». В том же году были выпущены материалы этой конференции, которые открывались моей статьей «Новые информационные технологии и современная культура коммуникаций: состояние, определения и вопросы развития». Драматичность этой публикации заключается в том, что написанное мною выступление по моей просьбе зачитал мой друг, заместитель директора Института Наследия А. В. Окороков, так как я в это время находился в больнице.

В 2019–2022 гг. большой группой ученых под моим руководством велась титаническая работа по созданию «Энциклопедии Императорского Православного Палестинского Общества», первого и уникального издания по истории и современной деятельности Общества. В первой половине 2022 г., к 140-летию МОО «ИППО» была выпущена «Энциклопедия ИППО: 1882–2022 гг.», ответственным редактором которой я являюсь.

В том же 2022 г. под моей редакцией была выпущена коллективная монография «Наука о культуре. К 90-летию Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева». Коллективная монография была опубликована Институтом Наследия.

В 2022 г. Институт Наследия под моей редакцией выпустил «Энциклопедию нематериального культурного наследия России», посвященной Году культурного наследия народов России. Энциклопедия открывается моей статьей «Феномен нематериального культурного наследия России: вопросы сохранения и освоения».

— Назовите наиболее Важные с Вашей точки зрения проекты и программы, которые Вы инициировали, либо они осуществлялись при Вашем непосредственном участии?

— С 1987 г. я принимал участие в создании и работе СФК, в котором занимался разработкой программ, в том числе «Великий шелковый путь» и «Уникальные историко-культурные и природные территории». В рамках этих программ мне приходилось организовывать и принимать участие в первых научных экспедициях СФК по изучению монастырских комплексов на Соловецких и Валаамских островах. Смысл этих программ заключался в том, чтобы спасти эти уникальные культурные и природные объекты от гибели. Работая генеральным директором Паломнического центра Московского Патриархата, мы занимались возрождением древней религиозной традиции — православного паломничества. По благословению Священноначалия наша команда содействовала созданию паломнических служб, центров и организаций в епархиях, монастырях и храмах во всей полноте Русской Православной Церкви. Мы возобновили старейшее отечественное церковное издание — журнал «Православный паломник». Паломнический Центр под моим руководством был одним из инициаторов и организаторов церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь», а также — первого Всероссийского конкурса художественных работ «От древней Руси к новой России». В тот период мы ежегодно проводили научно-практические конференции по развитию православного паломничества, были созданы образовательные курсы для руководителей и сотрудников паломнических служб приходов и епархий РПЦ, а также велась исследовательская работа по истории и богословию православного богомолья.

С 2012 г., работая в Институте Наследия, я принимал участие в разработке концепций и программ, связанных с сохранением и использованием объектов культурного наследия в Архангельской, Тульской и Орловской областях, Республике Адыгея, Приморском крае, Республике Алтай и в других регионах нашей страны. В 2021 г., являясь заместителем председателя Программного комитета V Российского культурологического конгресса «Культурное наследие — от прошлого к будущему», я принимал участие в создании его научной концепции и программы работы. Научная программа Конгресса включала практически все основные вопросы развития культурологической науки, в первую очередь, проблемные области, связанные с охранением и использованием культурного наследия России.

— Расскажите, пожалуйста, о современных инновациях в Вашей научной судьбе? За какими научными направлениями сейчас стоит будущее и почему?

— В настоящее время происходит много нового и интересного в отечественной науке. Вот, например, 14 июня 2023 г. в Главном здании Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге прошел круглый стол, посвященный традициям и перспективам развития отечественного востоковедения. По согласо-

нию с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и руководством Российского исторического общества было принято предложение Казанского университета взять на себя информационно-аналитическое обеспечение реализации проекта. Речь идет об универсальном сопровождении стратегического плана «российского поворота на восток». При этом необходимо отметить, что российское востоковедение как научное направление активно и плодотворно занимается изучением стран Азии и Африки на протяжении более 200 лет. Научная деятельность в России, которая, как известно, является страной-цивилизацией, развивается и будет развиваться по всем направлениям, которые необходимы нашему государству. В этом особенность отечественного научного процесса, приоритетами которого являются абсолютно все направления, которые повышают конкурентоспособность нашей страны в научно-технической, гуманитарной, естественнонаучной и других сферах.

— Уважаемый Сергей Юрьевич, является ли для Вас приоритетом изучение стран Ближнего Востока в настоящее время?

— Я бы сказал так: во многом моя предыдущая научная работа и общественная деятельность связана с Ближним Востоком, который часто называют Библейским регионом. Примером тому служат многочисленные проекты и программы, о которых было сказано выше. Думаю, что в России изучение Святой Земли — это закономерность в нашей отечественной научной деятельности.

— Какое место в Вашей научной работе по изучению Ближнего Востока занимает сотрудничество с РИЭПП?

— С РИЭПП я сотрудничаю, на мой взгляд, достаточно успешно уже несколько лет. Большое спасибо за это сотрудничество и взаимопонимание директору РИЭПП И. Е. Ильиной и всем сотрудникам института. От разовых консультаций наше сотрудничество трансформировалось в большой и актуальный научный проект. С 2022 г. мы вместе реализуем проект Минобрнауки России «Исследование современного научного потенциала стран Ближнего Востока и Средиземноморья: перспективы создания международных научных проектов и программ с российским участием». Особенно важными для меня являются вопросы историографии и теоретико-методологические основы анализа принципов, форм и методов международного сотрудничества. С учетом специфики РИЭПП в исследовательскую составляющую включены не только вопросы сотрудничества в области гуманитарных наук, но и в области научно-технических и экономических направлений. В проекте предусматривается, в соответствии с направлениями нормативно-правового регулирования состояния и тенденций развития фундаментальных исследований в России в данной сфере, подготовка рекомендаций по оптимальным формам научного сотрудничества со странами Ближнего Востока.

— Можете ли Вы поделиться первыми результатами совместной исследовательской работы с учеными РИЭПП по изучению стран Ближнего Востока?

— Да, конечно. Первые результаты исследования, посвященные перспективам сотрудничества России со странами Ближнего Востока и Средиземноморья, опубликованы в четвертом номере журнала «Управление наукой и наукометрия», издаваемом РИЭПП, за 2022 г., а также озвучены на конференциях с международным участием, которые ежегодно проходят на площадке Института с приглашением ведущих ученых нашей страны, в том числе, занимающихся и вопросами востоковедения. Научное присутствие России на Ближнем Востоке является традиционной деятельностью и важным ресурсом международной политики.

— Какие мысли Вы хотели донести до государственных структур по совершенствованию управлению наукой?

— В настоящее время российское государство наращивает финансирование науки практически во всех направлениях исследований. При этом необходимо отметить, что большая часть современных успехов в научной сфере основана на достижениях отечественной науки в XX в. Поэтому необходимо наращивать вложения в фундаментальные исследования, которые создадут основу для развития науки до конца XXI столетия. А также бережно относиться к ученым, которые стоят на переднем крае современной науки.

— Позвольте поблагодарить Вас, уважаемый Сергей Юрьевич, за беседу и пожелать Вам еще долгих лет плодотворной научной работы!